

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DIFFERENT AMOUNT OF ANATOMICAL SHORTENING OF LOWER LIMB SEGMENTS AFTER ACUTE HEMATOGENIC OSTEOMYELITIS

Skvortsov A.P.,

Doctor of Medical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Kazan, Republic of Tatarstan

Andreev P.S.,

Candidate of Medical Sciences

Kazan State Medical Academy - a branch of the federal state budgetary educational institution of additional professional education "Russian Medical Academy of Continuing Professional Education" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Kazan, Republic of Tatarstan

Khabibyanov R.Ya.,

Doctor of Medical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Kazan, Republic of Tatarstan

Maleev M.V.,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Kazan, Republic of Tatarstan

Bebezov S.I.

Candidate of Medical Sciences

GAUZ Republican Clinical Oncology Dispensary of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan named after. prof. M.Z. Sigala Kazan, Republic of Tatarstan

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ АНАТОМИЧЕСКОГО УКОРОЧЕНИЕМ СЕГМЕНТОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА

Скворцов А.П.

Доктор медицинских наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Республика Татарстан

Андреев П.С.

Кандидат медицинских наук.

Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Казань, Республика Татарстан

Хабибьянов Р.Я.

Доктор медицинских наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Республика Татарстан

Малеев М.В.

Кандидат физико-математических наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Республика Татарстан

Бебезов С.И.

Кандидат медицинских наук.

ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан им. проф. М.З. Сигала

Abstract

With different values of anatomical shortening of the segments of the lower limb, the layout of the external fixation distraction device used differs from each other. This is explained by the different distraction forces created when the limb segments are lengthened by different amounts. The authors analyzed the treatment of patients with a shortening of segments of the lower limb up to 5% of the length of a healthy segment, with a shortening of up to 10-15% of the length of a healthy segment and especially lengthening of segments by more than 15% of the length of a healthy segment. The use of the design features of external fixation devices will make it possible to avoid all sorts of complications that arise when lengthening segments of the lower limb.

Аннотация

При различных величинах анатомического укорочения сегментов нижней конечности компоновки применяемого дистракционного аппарата внешней фиксации отличается друг от друга. Это объясняется различными дистракционными усилиями создаваемых при удлинении сегментов конечности на различную величину. Авторами проведен анализ лечения пациентов с величиной укорочения сегментов нижней конечности до 5% от длины здорового сегмента, с величиной укорочения до 10-15% длины здорового сегмента и особенности удлинения сегментов на величину более 15% от длины здорового сегмента. Применение особенностей компоновочных схем аппаратов внешней фиксации позволит избежать всевозможных осложнений, возникающих при удлинении сегментов нижней конечности.

Keywords: shortening of a limb segment, distraction device for external fixation, regenerate, rod and wire-rod configurations of the device.

Ключевые слова: укорочение сегмента конечности, дистракционный аппарат внешней фиксации, регенерат, стержневая и спице-стержневая компоновки аппарата.

У больных с анатомическим укорочением бедра до 5% длины здорового сегмента хирургическое лечение считали методом выбора. Укорочение конечности до 5% длины здорового сегмента являлось показанием для проведения консервативного лечения, особенно в дошкольном возрасте, которое включало мероприятия, направленные на улучшение трофики зон роста. С целью компенсации укорочения и профилактики вторичных деформаций (перекос таза, компенсаторный сколиоз) больным изготавливались компенсирующие стельки. Их назначение направлено на стимуляцию функциональной активности зон роста, происходящую при толчковых фазах шага при условии равнодлинности конечностей. Улучшения трофики наиболее активной дистальной зоны роста бедренной кости достигали за счет проведения массажа, ЛФК, проведения теплового лечения, ФТЛ (электрофорез с трилоном-«В»), лазеролечение, бальнеолечение и т.д.). Ортопедический осмотр указанных больных необходимо проводить каждые 6 месяцев. Вышеизложенные мероприятия обусловлены тем, что рост бедренной кости в длину наиболее выражен за счет дистального метаэпифиза бедренной кости и проксимального метаэпифиза большеберцовой кости, поэтому необходимо во время диспансерного наблюдения выявить тип укорочения – его интенсивность. Определение типа укорочения позволит правильно спланировать сроки и периодичность оперативных вмешательств и сократить число рецидивов с ростом ребенка после проведенного удлинения.

Осложнение, возникшее после перенесенного острого гематогенного остеомиелита метаэпифизов костей, образующих коленный сустав, в виде укорочения, без угловой деформации конечности, выражается в виде поражения центральной части ростковой зоны бедренной или большеберцовой кости или одинаковой гипопункции латеральной и медиальной частей зоны роста метаэпифизов бедра

или большеберцовой кости. Удлинение конечности следует производить за счет укороченного сегмента, а при укорочении бедра и голени на 10-15% длины здорового сегмента и более – удлинение обоих сегментов. Выбор сегмента для удлинения определяется величиной его укорочения, наличием или отсутствием деформаций сегмента и порочных установок в смежных суставах. Начинать следует с худшего сегмента, где более выражены укорочение и деформация.

Больные с анатомическим укорочением бедра до 10-15% длины здорового сегмента – наиболее часто встречаемая группа пациентов. Учитывая то, что при удлинении бедра в пределах 10-15% видимых деформаций со стороны суставов не происходит, фиксация смежных суставов при этом не производится [1, 2]. Для удлинения бедренной кости возможно применение двух компоновок аппарата – стержневой и спице-стержневой. Стержневой дистракционный аппарат для удлинения сегментов нижних конечностей благодаря малым размерам и весу не только удобен для пациента, его наложение исключает повреждение сосудисто-нервных образований и занимает у хирурга мало времени, но и позволяет проводить разработку смежных суставов на протяжении всего курса лечения. Достаточная жесткость конструкции позволяет полностью нагружать оперированную конечность, что способствует профилактике остеопороза, атрофии мышц и более раннему созреванию регенерата в зоне удлинения. Принцип стабильной фиксации костных фрагментов при удлинении бедренной кости значительно сложнее, чем на голени. В связи с особенностями топографо-анатомического строения бедра применением дуговых опор создать стабильную фиксацию отломков, как в кольцевых опорах, не удастся. Кроме того, громоздкость проксимальных дуг затрудняет расположение больного на каталке, кровати без специальных приспособлений. В НИЦТ «ВТО» вследствие этого применяются

стержневые аппараты (рис. 1 а) внешней фиксации, состоящие из внутрикостно введенных стержней, диаметром 4 мм, расположенных на опорах. Опоры между собой соединяются двумя-тремя резьбовыми distractionными стержнями. Аппарат монтируется на наружно боковой поверхности бедра. Техника введения стержней и выполнения кортикотомии - общепринятые. Кортикотомия бедра проводится на уровне границы средней трети и верхней трети бедренной кости.

На укороченной голени наряду с классической компоновкой аппарата Илизарова, которая является биомеханически совершенной, возможно применение и указанного стержневого аппарата. При удлинении голени с помощью стержневого аппарата эксцентричное расположение большеберцовой кости является оптимальным для монополярно-говеочагового остеосинтеза. Такое расположение позволяет произвести фиксацию, не повреждая мышц голени. Расположение аппарата при удлинении голени - на передне-внутренней поверхности большеберцовой кости. Компоновка аппарата аналогична компоновке аппарата на бедре. Кортикотомию выполняют на границе средней трети и верхней трети большеберцовой кости, а на малоберцовой кости производят косую остеотомию в её нижней трети по общепринятой методике. Однако нами предпочтение отдается аппарату Илизарова в «классической» компоновке (рис. 1б). В возрастном аспекте различия в компоновках стержневых

аппаратов на бедре состоят в том, что дошкольникам на проксимальный и дистальный фрагменты вводят по два внутрикостных стержня, между собой сектора фиксируют с помощью двух резьбовых distractionных стержней. У детей более старшего возраста, для придания большей жесткости аппарату, вводят на каждый фрагмент по три внутрикостных стержня, между собой сектора аппарата соединяют тремя distractionными стержнями.

Фиксация аппаратом во всех случаях удлинения длинных трубчатых костей проводится до полной перестройки регенерата, дополнительной иммобилизации после демонтажа аппарата не требуется. Все больные рано активизируются, нагружают оперированную конечность на 4-5-й день после операции.

Кроме аппаратов стержневой фиксации, нами используются спице-стержневые компоновки аппаратов (рис. 1 в). Клинические наблюдения показывают, что чрескостный стержне-спицевой остеосинтез значительно упрощает и увеличивает стабилизацию фрагментов в системе «кость-аппарат» и тем самым позволяет надежно удлинить конечность с исправлением деформации бедра на всех уровнях и в любой плоскости.

Преимущество предложенной компоновки в том, что в случаях развития варусной деформации регенерата он легко исправляется диагональной балкой, наложенной между проксимальной и дистальной базовых опор.

Рис. 1. Схемы аппаратов: а - схема стержневого аппарата, применяемого при удлинении бедра; б - рентгенограмма голени с наложенным аппаратом Илизарова со спице-стержневыми элементами, применяемый для удлинения костей голени; в - схема спице-стержневого аппарата, применяемого для удлинения бедра

При сопутствующей деформации или укорочении костей голени данная компоновка аппарата за счет кольцевой дистальной базовой опоры хорошо стыкуется с любой компоновочной схемой аппарата, наложенного на голень. Кроме того, применение данной компоновки оправдано при удлинении

укороченных сегментов с несостоятельностью связочного аппарата коленного сустава. При этом необходимо обеспечить защиту последних для предупреждения подвывихов. Для этого накладывают дополнительные опоры на голень, устанавливают шарнирные узлы на уровне оси вращения на период distraction.

Клинический пример. Б-ная М-ва, 14 лет (и/б. №6549), диагноз «Укорочение левой бедренной кости после перенесенного остеомиелита на 6 см». Произведена кортикотомия на границе средней трети и верхней трети левого бедра с наложением аппарата стержневой фиксации. Дистракционный режим начат на 5 сутки после операции темпом $\frac{1}{4}$

оборота 4 раза в день. Период созревания костного регенерата 94 дня (рис. 2 а, б). По снятию определяется ограничение сгибания до угла 120° . Назначена физиомеханотерапия (рис. 2 в). Движения в суставе восстановлены в полном объеме, укорочение конечности компенсировано полностью.

Рис. 2. Удлинение бедренной кости стержневым аппаратом (на примере б-ной М-вой, 14 лет (и/б. №6549): а - в процессе формирования дистракционного регенерата; б - после демонтажа аппарата; в - на этапе реабилитационного лечения (пояснения в тексте)

Таким образом:

- оперативное лечение больных с анатомическим укорочением бедра или голени до 10-15% от длины здорового сегмента конечности целесообразно выполнять за счет применения «классических» компоновок аппарата Илизарова со спицевыми или спице-стержневыми элементами фиксации на голени;

- на бедре – за счет применения моностеральных аппаратов или комбинированных спице-стержневых аппаратов. При этом отказ от использования дуговых опор на проксимальном отделе бедра повышает «качество» жизни больного в послеоперационном периоде;

- при несостоятельности связочного аппарата коленного сустава или костном дефиците вертлужной впадины необходимо использование дополнительных опор аппарата для перекрытия смежному кортикотомии сустава;

- кортикотомии целесообразнее выполнять: на бедре - на границе верхней трети – средней трети бедренной кости; на голени – в верхней трети большеберцовой кости, малоберцовой – в нижней трети.

Известно, что величина удлинения сегмента конечности находится в прямой зависимости от величины дистракционных усилий. Возрастающие в процессе дистракции усилия на определенном этапе удлинения приводят к изменению биомеханической системы бедра (Введенский С.П., 1983). Наблюдения показали, что в начале удлинения дистракционные усилия нарастают медленно, что объясняется запасом упругоэластических свойств

мышц. Однако для постоянного увеличения диастаза между костными отломками у детей требуются более мощные усилия. Растущие компрессирующие усилия, возникающие между фрагментами удлиняемой кости вследствие действия двухсуставных мышц бедра, являются причиной преждевременного сращения фрагментов бедренной кости, деформации применяемой конструкции аппарата, что выражается в развитии варусной деформации бедренной кости на уровне формируемого регенерата (действие приводящих мышц бедра). На наш взгляд, при применении «удобной» проксимальной стержневой фиксации возможны два варианта предупреждения развития варусной деформации применяемого аппарата, часто наступающей в виде деформации внутрикостных стержней и резьбовых штанг. Первый - это применение кольцевой опоры аппарата Илизарова на дистальном фрагменте и диагональной дистракционной балки, которая соединяет дистальную (кольцевую) и проксимальную базовые опоры, при этом диагональная балка работает на поддерживающем дистракцию режиме во время удлинения (рис. 3 а, б). Второй способ профилактики – создание напряженной системы аппарата за счет наличия на моностеральном аппарате второй пары латерализованных (по отношению к первой паре) резьбовых штанг, работающих на компрессию после достижения необходимой величины удлинения сегмента (рис. 3 в).

Рис. 3. Применяемые компоновки аппаратов при анатомическом укорочении бедра более 15% от длины здорового сегмента: а – схема спицестержневого аппарата с диагональной балкой; б - рентгенограмма бедра больного с применением диагональной балки; в - рентгенограмма бедра больного с применением латерализованных резбовых итанг

Кроме неблагоприятного воздействия на формируемый регенерат при удлинении бедра, компрессирующие усилия, равные силе растяжения двусуставных мышц, оказывают на суставные поверхности тазобедренного и коленного сустава компрессирующее воздействие. Имеется прямопропорциональная зависимость между величиной удлинения и силой дистракции. У больных с укорочением бедра во избежание артрогенных осложнений одноэтапное удлинение не должно превышать 20-30% первоначальной длины сегмента конечности при темпе дистракции 1 мм в сутки.

При удлинении бедра в пределах 10-15% видимых деформаций со стороны суставов не наблюдается. При форсированном темпе дистракции и удлинении сегмента конечности более чем на 15-20% возможно развитие вальгусной деформации коленного сустава, связанной с возникновением асимметрии нагрузок и разницей моментов сил [2]. Для профилактики этих осложнений необходимо наложение дополнительных опор аппарата с целью разгрузки сустава до восстановления его щели нормальных размеров. Поэтому во избежание артрогенных осложнений, возникающих при удлинении более 15% от длины здорового сегмента, нами проводится разгрузка суставов путем наложения дополнительных спице-стержневых опор. Дополнительные опоры накладываются также при удлинении на меньшие величины с наличием патологии со стороны смежных суставов (диспластичный тазобедренный сустав, сустав после произведенной его реконструкции, сопутствующая укорочению

слабость связочного аппарата коленного сустава и т.д.). При выполнении кортикотомии на уровне средней трети и верхней трети бедренной кости производим разгрузку тазобедренного сустава путем наложения опоры на крыло подвздошной кости (рис. 4 а).

При выполнении кортикотомии на уровне нижней трети и средней трети бедренной кости во избежание компрессирующего влияния мышц при удлинении и разгрузки коленного сустава производим наложение спице-стержневой опоры на верхнюю треть голени (рис. 4 б). Стержне-спицевая фиксация крыла подвздошной кости и проксимального отдела голени в представленном виде кажется оптимальной, обеспечивает более жесткую стабильность в системе «кость-аппарат» и позволяет надежно преодолевать дистракционные усилия во избежание осложнений со стороны смежных суставов при удлинении бедренной кости со значительными величинами укорочения.

При укорочениях до 15% от длины здорового сегмента разгрузка смежных суставов при отсутствии патологии в них не производится. При планировании величины максимального удлинения необходимо учитывать функциональное состояние смежного сустава. При сохранении функции сустава максимальное удлинение укороченного сегмента за один прием принято считать 20-30%.

При отсутствии функции сустава (костный анкилоз) предельное удлинение составляет 40-50% от первоначальной длины сегмента [1, 2].

Рис. 4.

Схема наложения опор, применяемых для разгрузки: а – тазобедренного сустава; б – коленного сустава.

Таким образом:

- при оперативном лечении больных с анатомическим укорочением бедра или голени более 10-15% от длины здорового сегмента конечности при применении молатеральных конструкций основным осложнением являются деформация аппарата и варусная деформация формируемого регенерата;
- профилактикой этого вида осложнения является применение дополнительных латерализированных по отношению к аппарату резьбовых штанг или дистракционной диагональной балки в совокупности с кольцевой опорой аппарата Илизарова, наложенной в нижней трети бедра;
- при оперативном лечении больных с анатомическим укорочением бедра или голени более чем на 10-15% от длины здорового сегмента конечности

во избежание артрогенных осложнений применение дополнительных опор для разгрузки смежных кортикотомии суставов является обязательным условием.

Список литературы

1. Введенский С.П., Точилина Н.Б. Исправление тяжёлых деформаций конечностей у детей и подростков после остеомиелита методом чрескостного остеосинтеза //Сб. научн. трудов «Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии». – С-Петербург, 2000. - С. 270-273.
2. Введенский С.П. Клинико-биомеханическое обоснование и дифференцированное применение методов удлинения нижней конечности: автореф. дис ... д-ра мед. наук. - М., 1983. – 24 с.